

Five Nothotaxa at New Rank in *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (Orchidaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER¹

Abstract—The new names *Dactylorhiza* ×*dinglensis* nsubsp. *braunii*, *Dactylorhiza* ×*dinglensis* nsubsp. *grandis*, *Dactylorhiza* ×*dinglensis* nsubsp. *hallii*, *Dactylorhiza maculata* nsubsp. ×*transiens* and *Dactylorhiza majalis* nsubsp. ×*godferyana* are proposed.

Dactylorhiza* ×*dinglensis* nsubsp. *braunii (Halácsy) M.van der Meer **stat. nov.**

≡ *Orchis* ×*braunii* Halácsy
Oesterr. Bot. Z. 31: 137 (1881)

≡ *Dactylorhiza* ×*braunii* (Halácsy) Borsos & Soó [*D. fuchsii* × *D. majalis*]
Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eotvos, Sect. Biol. iv. (Geobot. Monogr.
Orch.Pannon. & Karpat. Fl. v.) 82 (1961)

Dactylorhiza maculata* subsp. *fuchsii (Druce) Hyl. ×
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. **subsp. *majalis***

Dactylorhiza* ×*dinglensis* nsubsp. *grandis (Druce) M.van der Meer **stat. nov.**

≡ *Orchis* ×*grandis* Druce
Fl. Buckinghamshire 328 (1926)

¹ Roggekamp 379
NL-2592 VV Den Haag
m@vdm.nu

≡ *Dactylorhiza* × *grandis* (Druce) P.F. Hunt [*D. fuchsii* × *D. praetermissa*]
Orchid Rev. 79(935): 139 (1971)

Dactylorhiza maculata subsp. *fuchsii* (Druce) Hyl. ×
Dactylorhiza majalis subsp. *praetermissa* (Druce) D.M.Moore & Soó

Dactylorhiza × *dinglensis* nsubsp. *hallii* (Druce) M.van der Meer **stat. nov.**

≡ *Orchis* × *hallii* Druce
Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4: 24 (1914 publ. 1915)

≡ *Dactylorhiza* × *hallii* (Druce) Soó [*D. maculata* × *D. praetermissa*]
Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza* 10 (1962)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *maculata* ×
Dactylorhiza majalis subsp. *praetermissa* (Druce) D.M.Moore & Soó

Dactylorhiza maculata nsubsp. × *transiens* (Druce) M.van der Meer **stat. nov.**

≡ *Orchis* × *transiens* Druce
Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4(3): 213 (1916)

≡ *Dactylorhiza* × *transiens* (Druce) Soó [*D. fuchsii* × *maculata*]
Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza* 9 (1962)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *maculata* ×
Dactylorhiza maculata subsp. *fuchsii* (Druce) Hyl.

***Dactylorhiza majalis* nsubsp. *×godferyana* (Soó) M.van der Meer stat. nov.**

≡ *Orchis ×godferyana* Soó

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A 2: 257 (1933)

≡ *Dactylorhiza ×godferyana* (Soó) Peitz [*D. praetermissa* × *D. majalis*]

Jahresber. Naturwiss. Vereins Wuppertal 25: 177 (1972)

***Dactylorhiza majalis* subsp. *praetermissa* (Druce) D.M.Moore & Soó ×
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. *majalis***